

ПРИЧИНЫ ПУБЕРФОНИИ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Махамадаминова Шоира Абдувалиевна

д.м.н., ассистент кафедры

оториноларингологии и стоматологии

Ташкентская медицинская академия

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8285805>

ARTICLE INFO

Received: 19th August 2023

Accepted: 25th August 2023

Online: 26th August 2023

KEY WORDS

Пуберфония, фальцет,
неполная мутация,
подростковый фальцет,
оториноларинголог,
низкий голос.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются причины пуберфонии признаки и симптомы, и их лечение.

Пуберфония - это функциональное голосовое расстройство характеризующийся привычным использованием высокого голоса после полового созревания, поэтому многие относятся к расстройству как к голосу «фальцет». Голос также может быть слышен как хриплый, грубый и лишенный силы. Начало пуберфонии обычно происходит в подростковом возрасте, в возрасте от 11 до 15 лет, в то же время, когда происходят изменения, связанные с половым созреванием. Это расстройство обычно возникает при отсутствии других коммуникативных нарушений.

Пуберфония чаще встречается у мужчин, так как нарушение голоса характеризуется высоким голосом, который не соответствует возрасту и полу пациента. Как правило, у людей с пуберфонией нет основных анатомических аномалий. Напротив, расстройство обычно психогенного характера, то есть вызвано психологическими или эмоциональными факторами и возникает из-за ненадлежащего использования голосового механизма. Привычное использование высокого тона во время разговора связано с напряжением мышц, окружающих голосовые связки. Обследование и лечение пуберфонии обычно проводится логопедом (S-LP) или отоларингологом (ЛОР). Пуберфония - это не заболевание, которое может пройти само по себе. Без лечения изменения голоса пациента могут стать постоянными. Лечение может включать прямую голосовую терапию, непрямую голосовую терапию или аудиовизуальную обратную связь.

Во время полового созревания изменения в гортани обычно приводят к снижению высоты звука как у мужчин, так и у женщин. В среднем мужской голос становится глубже на одну октаву, а женский голос понижается на

несколько полутонов. Основная частота (высота звука) взрослой женщины обычно находится между 165 и 255 Гц, а взрослого мужчины - между 85 и 180 Гц. Анатомические изменения в период полового созревания включают увеличение гортани у обоих полов. Однако у мужчин гортань опускается и значительно увеличивается в размерах, что часто приводит к появлению видимого выступа гортани на шее (Адамово яблоко). Кроме того, мужские голосовые связки становятся длиннее и толще, а резонансные полости - больше. Эти изменения способствуют углублению голоса, характерному для половозрелых самцов.

Пуберфония характеризуется отсутствием перехода на более низкий голос взрослой жизни. В сочетании с нетипично высоким голосом общие симптомы включают слабый, хриплый или хриплый голос, а также низкую интенсивность голоса, разрывы высоты звука и поверхностное дыхание.

Есть ряд предполагаемых причин развития пуберфонии. Этиология пуберфонии может иметь как органическую (биологическую), так и психогенную (психологическую) природу. Однако у мужчин органические причины встречаются редко, а психогенные причины более распространены.

Пуберфония описывается как имеющая три основных варианта, связанных с уровнем анатомических изменений. Наиболее частые проявления этого состояния характеризуются нормальной гортанью взрослого человека и повышенным слухом из-за того, что голосовые складки принимают положение фальцет. Второй вариант может возникнуть, когда развитие гортани затягивается в период полового созревания. Наконец, пуберфония может возникнуть из-за неполного преобразования гортани во взрослую форму.

Чтобы определить, есть ли у пациента пуберфония, полный голос рекомендуется оценка, включающая медицинские и диагностические исследования.

Эти оценки выполняются оториноларингологами и речевыми патологами. Оценка поведения при пуберфонии будет состоять из нескольких типов задач и может включать:

- Исследование на напряжение в шее и горле: врач визуально исследует область вокруг гортани, чтобы увидеть, находится ли голосовой ящик высоко в горле, и пальпирует эту область, чтобы определить, нет ли чрезмерных мышечное напряжение.
- Определение взаимосвязи между напряжением и тональностью голоса: врач попросит пациента выполнить упражнения на разминку и расслабление, подобные перечисленным в разделе «Лечение» ниже, чтобы определить, есть ли у пациента доступ к своим модальным голос регистр.
- Определение диапазона голоса: врач попросит пациента воспроизвести самый низкий и высокий тон, который он может, и выполнить различные разговорные или певческие действия на разных тонах.
- Слушание на предмет отклонений от нормы. черты характера: врач выслушает десять за наличие хриплого голоса, указание на речь в регистре ложь на регистр и другие искажения качества голоса.

- Аэродинамические характеристики измерения: у многих людей с пуберфонией может быть ограниченная поддержка дыхания, вызванная [грудным или поверхностным дыханием](#), часто используемым для поддержки речи в регистре фальцета. Эти симптомы оцениваются с помощью голосовых заданий, таких как максимальное [время звучания](#), и прямые измерения поддержки дыхания, такие как [голосовой](#) воздушный поток и субглоттальное давление.

Прямое голосование терапия

Это состояние чаще всего лечат с помощью голосовой терапии (вокальные упражнения) [логопедами](#) (SLP) или логопедами, имеющими опыт лечения [голосовых нарушений](#). Продолжительность лечения обычно составляет от одной до двух недель.

Используемые методы включают:

- Кашель : пациента просят надавить на кадык и кашлять. Это приводит к укорачиванию голосовых связок, что является физиологическим механизмом снижения высоты звука. Таким образом, пациент может практиковать озвучивание на более низком тоне.
- Маскировка диапазона речи : эта процедура основана на теории, согласно которой при разговоре на шумном фоне люди говорят громче и четче, чтобы быть услышанными. Пациент упражняется в разговоре, пока играет маскирующий шум. Затем пациент слушает запись своего голоса во время сеанса маскировки и пытается сопоставить ее без маскировки. Таким образом, пациент тренирует свой «громкий и чистый» голос.
- Глоттальная атака перед гласной : Глоттальная атака - это когда голосовые связки полностью закрываются, а затем открываются давлением воздуха при выдохе или выдохе, издавая звук. В этой технике пациент делает вдох, а затем произносит гласную на выдохе.
- Техника закрытия с усилием : эта процедура основана на толкающих, тянущих или [изометрических](#) упражнениях, направленных на усиление закрывает голосовую щель, в то время как пациент [фонирует](#), что эффективно снижает высоту звука из-за опускания гортани. Затем целевые звуки или слова могут быть сформированы на основе звучания, производимого во время упражнений. В упражнениях на толкание пациент толкает конструкцию (например, стену) или объект; в упражнениях на тягу пациент тянет за предмет (например, стул, на котором он сидит); в изометрических упражнениях пациент удерживает положение (например, сводит руки вместе). Кроме того, сложные техники закрытия могут быть достигнуты путем задержки дыхания или кряхтения.
- Методы расслабления мускулатуры гортани : мышцы гортани окружают голосовые связки и, расслабляя их, снижается давление на голосовые связки. Это можно сделать, зевая, а затем вздыхая, преувеличенно пережевывая во время разговора, говоря или певая звук «м».
- Опускание [гортани](#) в соответствующее положение : гортань опускается пациента, оказывая давление на кадык. При опускании гортани голосовые связки расслабляются и тем самым снижается высота звука. Пациент делает это во время разговора, чтобы попрактиковаться в разговоре с более низким тоном.

- Жужжание при скольжении по шкале : Пациент начинает гудеть на самом высоком уровне, которого он может достичь, а затем продолжает понижать высоту звука, напевая. Это позволяет пациенту практиковаться, используя более низкий тон, а также расслаблять мышцы гортани.

- Техника «полуглотания стрелы» : пациент произносит «бум» сразу после глотания. Это повторяется, когда пациент поворачивает голову в обе стороны, а также опускает подбородок. После практики пациент добавляет еще слова. Этот метод помогает полностью закрыть голосовые связки.

Непрямая голосовая терапия

Варианты косвенного лечения пуберфонии сосредоточены на создании среды, в которой варианты прямого лечения будут более эффективными. Консультации, проводимые S-LP, [психологом](#) или консультантом, могут помочь пациентам определить психологические факторы, способствующие их расстройству, и дать им инструменты для непосредственного воздействия на эти факторы. Пациентов также можно проинформировать о правильной гигиене голоса и о том, как их поведение может в долгосрочной перспективе повлиять на их голос.

Аудиовизуальная обратная связь

При пуберфонии использование аудиовизуальной обратной связи позволяет пациенту наблюдать графические изображения и числовые представления их голоса и высоты звука. Это позволяет пациенту определять идеальный диапазон [высоты звука](#) на основе нормативных данных о возрасте и поле и постепенно выполнять речевые задачи, работая в желаемом диапазоне [высоты звука](#). По мере улучшения состояния пациента речевые задачи становятся более естественными, включая такие задачи, как повторение автоматической информации, чтение, спонтанная речь и беседа. Включение аудиовизуальной обратной связи в речевую терапию и терапию речью помогло улучшить мотивацию и руководство.

References:

1. Колтон, Рэймонд Х.; Каспер, Джанина К.; Леонард, Ребекка (2011). Понимание проблем с голосом: физиологический аспект диагностики и лечения. Здоровье Уолтерса Клувера/Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. ISBN 978-1-60913-874-5. OCLC 660546194.
2. Дагли, М; Сати, Я; Акар, А; Стоун, РЕ; Дурсун, Г; Эрилмаз, А (2008). "Мутационный фальцет: результаты вмешательства у 45 пациентов". Журнал ларингологии и отологии. 122 (3): 277-281. doi:10.1017/S0022215107008791. PMID 17524172. S2CID 9959504.
3. [Подпрыгнуть до: a b](#) Мартин, Стефани; Локхарт, Майра (2013). Работа с нарушениями голоса. Нью-Йорк: Speechmark Publishing Ltd. стр. 37. ISBN 9780863889462.
4. [Подпрыгнуть до: a b c d e f g h c.](#), Стемпл, Джозеф (2014-01-28). Клиническая патология голоса: теория и лечение. Рой, Нельсон,, Клабен, Бернис (пятое изд.). Сан-Диего, Калифорния. ISBN 9781597569330. OCLC 985461970.

5. Jani, Ruotsalainen; Jaana, Sellman; Laura, Lehto; Jos, Verbeek (2008-05-01). "Систематический обзор лечения функциональной дисфонии и профилактики нарушений голоса". Отоларингология –хирургия головы и шеи. 138 (5): 557–565. doi:10.1016/j.otohns.2008.01.014. PMID 18439458.
6. "Нарушения голоса: оценка". Американская ассоциация по изучению речи, языка и слуха. Проверено 2017-11-11.
7. С., Стемпл, Джозеф (2014). Клиническая патология голоса: теория и лечение. Рой, Нельсон, Клабен, Бернис (пятое изд.). Сан-Диего, Калифорния. ISBN 9781597565561. OCLC 985461970.